

ДИАБЕТИК ТОВОН СИНДРОМИНИНГ ЙИРИНГЛИ-НЕКРОТИК АСОРАТЛАРИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИ КОНСЕРВАТИВ ВА ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Ҳамдамов Бахтиёр Зарипович

Тиббиёт фанлари доктори, проф.,

Рахимов Абдурасул Шарифович

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10947159>

Аннотация. Ушбу мақолада қандли диабетнинг кенг тарқалганлиги, диабетик товон синдроми касаллигининг эпидемиявий кўлами, беморлар сонининг аҳамиятли ўсиши, даволашнинг самарали воситалари ва усулларининг яратилиши оқибатида қандли диабет мавжуд беморлар ҳаёти давомийлигининг узайиши, касалликнинг кечки асоратлари сонининг ортиши, беморларнинг ногирон бўлиши муаммолари, даволашнинг мақбул усуллари ёритилган.

Калит сўзлар. Қандли диабет, диабетик ретинопатия, полинейроангиопатия, нефропатия, гипергликемия, атеросклероз.

Қандли диабетнинг кечки асорати сифатида диабетик товон синдроми даволашга катта харажатлар, беморларнинг ногирон бўлиши ва кўп сонли ўлим ҳолатларига олиб келади, бу ушбу муаммони тиббиёт доирасидан чиқариб, унга ижтимоий-иқтисодий, давлат аҳамиятига молик муаммо сифатида қаралишига сабаб бўлади[2,5].

Сўнги йилларда товоннинг йирингли-некротик шикастланиши мавжуд беморларнинг тезкор кўрсатмалар бўйича (90% дан ортиқ) госпитализацияси ҳолатларининг ортиши, касалхонага ётқизилган беморлар сонининг 10% га операция қилинган беморлар сони эса 12% га ўсиши қайд этилмоқда. Афсуски, диабетик товон синдроми мавжуд беморларни даволашда ампутация ҳанузгача кенг қўлланиб келмоқда. Дунёда ҳар йили диабетик товон синдромининг йирингли-некротик асорати юзасидан оёқларнинг ампутацияси 2,74,5 мартадан кўп бажарилмоқда, улардан 85% ининг олдини олиш мумкин эди[3,8].

Диабетик товон синдроми йирингли-некротик асоратларнинг патогенези кўп омилли характерга эга. Гипергликемия бузилишлари қон таъминотида ва оёқларда тўқималар иннервациясида макро- ва микроангиопатия, нейропатия, остеоартропатия шаклланиши, қоннинг реологик хусусиятлари ўзгариши, иммунологик бузилишлар, инфекция қўшилиши билан тизимли ўзгаришларга олиб келувчи асосий бўғин ҳисобланади [2,6].

Тадқиқот гуруҳи беморларини даволаш принциплари комплекс ёндашув, йирингли яраларни оёқ кафтининг таянч функциясини сақлаш мақсадида босқичли амалиётлар билан фаол жарроҳлик билан даволашни ўз ичига олди.

Консерватив ва жарроҳлик амалиёти билан даволашнинг комплекс усулини танлашда қуйидагилар эътиборга олинди:

- диабетик оёқ кафти синдромининг патогенетик шакли;
- гликемия даражаси;
- дисметаболик жараёнлар оқибатида беморда ҳаётининг муҳим функцияларнинг декомпенсация даражаси;

- йирингли-некротик жараённинг жойлашуви, тўқималар деструкцияланиш даражаси ва ўчоқда микроб флорасининг характери;

- касалланган оёқда қон таъминоти бузилишининг даражаси (клиника маълумотлари, термография бўйича).

Диабетик товон синдромини йирингли-некротик асоратларини ихтисослаштирилган стационар шароитида даволашнинг барча ҳолатларида беморларга беморларни инсулин, антибактериал, ангиотроп, симптоматик терапия, гомеостаз бузилишини тузатишга ўтказилишини ўз ичига олувчи режалаштирилган дори-дармон терапияси тайинланди.

Гликемия даражаларининг лаборатория кўрсаткичларининг назорати остида беморлар стационардан чиққунча ўтказиладиган инсулин терапияси метаболик силжишларни ўз вақтида олиш имконини берди.

Юмшоқ тўқималарнинг шикастланишида антибактерияли терапия қабул қилинган ондан, узоқ, 3-8 ҳафта давомида истисносиз барча беморларда олиб борилди, препаратлар вена ичига ва мушак ичига ўрта терапевтик дозада юборилди. Микроб агент бактериологик текширилишидан олдин кенг таъсир доирасига эга антибиотиклар қўлланди: яримсинтетик пенициллинлар, цефалоспоринлар (1,0 гр кунига 2 маҳал), фторхинолонлар (кунига 2 маҳал 1,0 гр дозада ципрофлоксацин), линкомицин (кунига 2 маҳал 0,5 г). Линкомицин унинг суяк тўқимасида танловли тўпланишини эътиборга олиб суяк-бўғим аппаратининг шикастланиш белгилари мавжуд беморларга тайинланди. Тўқималарда шиш ва ишемия ҳолатлари натижасида томирлар ўтказувчанлигининг бузилганлиги туфайли юқори биомувофиқликдаги препаратлар зарур бўлди.

Умуман, мавжуд микрофлоранинг таъсирчанлигини эътиборга олиб, 4-5 курсгача антибиотиклар кетма-кет қўлланди. Микроб флоранинг характери, ярада микроорганизмларни микдоран ва уларнинг антибиотикларга таъсирчанлигини аниқлаш мақсадида бактериологик тадқиқотлар беморлар қабул қилинганида олиб борилди (касалхонада бўлган 1-5-кун).

Нейропатик белгиларда диабетик товон синдромининг йирингли-некротик асоратларини патогенетик шаклини эътиборга олиб терапия курсига асаб тўқимасида метаболик жараёнларга таъсир қилувчи препаратлар киритилди.

Микротомирлар эндотелийси ҳолатини ва қоннинг реологик кўрсаткичларини тузатиш мақсадида – сулодексид (600-2000 мг/сутка), В, В гуруҳ витаминлари қўлланди.

Тадқиқот гуруҳ беморларида диабетик товон синдромининг ишемик ва аралаш шаклларида даволаш курсига қуйидагилар киритилди:

- Анъанавий даволаш (симптоматик, антибактерал);

- Вена ичига юбориш орқали (L-arginine 100 мг);

- Артерия ичига юбориш орқали (L-arginine 100 мг).

Беморларнинг умумий ҳолатини меъёрлаштиришга йўналтирилган интенсив терапия оғир ҳолатда бўлган, интоксикация ҳодисалари кучайган, интенсив терапия палаталари ёки реанимация бўлинмаларида ёндош соматик патология билан бўлган беморларга кўрсатмалар бўйича амалга оширилди.

Товонда юкланишни камайтириш фонида йирингли-некротик жараённи маҳаллий даволаш яра жараённинг кечиш фазаларига мувофиқ олиб борилди: биринчи фазада полиэтиленгликол (левомекол) асосидаги гидрофил мазлар билан ҳам боғлам қўйилди, 2-фазада донадорлик ҳосил бўлиши жараёнларини кучайтириш учун репаратив хусусиятларга эга воситалар қўлланди булар анъанавий даволаш фонини ташкил қилди.

Комплекс даволашда жарроҳлик усули билан даволаш диабетик товоннинг йирингли-некротик асоратларида асосий усул ҳисобланади. Юзаки ишемик некрозлар ва яралари мавжуд фақат 21 нафар беморда (16,5%) жарроҳлик амалиётлари ўтказилмади. Бу ҳолатларда олиб борилган консерватив чоралар комплекси яранинг мустақил тозаланиши ва кейинчалик битишига олиб келди.

Консерватив даволаш фонида 272 нафар (100%) беморда даволаш амалиёти ўтказилди. Жами 242 нафар (88,9%) беморда жарроҳлик амалиёти олиб борилди.

Диабетик товон синдромининг йирингли-некротик асоратлари мавжуд беморларда жарроҳлик амалиётларининг энг кўп сони ярани жарроҳлик йўли билан қайта ишлаш ва некрэктомия ўтказилишидан иборат бўлди.

Диабетик товон синдромининг йирингли-некротик асоратлари мавжуд беморларнинг тадқиқот гуруҳида жарроҳлик амалиётлари фавқулудда (қабул қилинган ондан 24 соат ичида), тезкор (2-5 сутка ичида) ва режали тартибда ўтказилди.

Жарроҳлик амалиётларини ўтказишнинг оптимал муддатлари, ҳажми ва жарроҳлик тактинасини танлашда товонда йирингли-некротик жараённинг жойлашуви, характери, тарқалганлиги ва ифодаланган даражаси, оёқ тўқималарида қон таъминотининг ҳолати ҳисобга олинди. Қандли диабетнинг компенсация даражаси, ёндош касалликлар мавжудлиги, клиник-лаборатория ва ускунавий тадқиқот маълумотлари, оёқ кафтининг таянч функциясини сақлаш имконияти, шунингдек беморнинг даволаш даражаси эътиборга олинди.

Тадқиқот давомида беморларнинг шикоятлари барча гуруҳда ҳам тинч ҳолатдаги умумий интоксикацион белгиларнинг яққол намоён бўлиши доимий оғриққа, оғриқнинг кечаси кучайишига, терининг қуруқлаши ва оёқлар терисида микроёриқларнинг бўлишига, трофик яралар, бармоқлар ёки товоннинг йирингли жароҳатларнинг борлиги, ўзини ёмон ҳис қилиши, ҳолсизлик, қайд қилинди.

Беморларнинг анамнезни ўрганганда назорат гуруҳидаги беморлар орасида диабетик товон синдромининг йирингли-некротик асоратлари мавжуд беморларда клиник белгилари пайдо бўлишидан сационарга ётқизишгача бўлган давр ўртача 24,6 ± 10,2 кунни ташкил қилди. А гуруҳда ушбу кўрсаткич 35,3 ± 3,1 кунни ташкил қилди. Диабетик анамнез Б гуруҳида 12,39±0,82 йилни, В гуруҳда 12,24±0,45 йилни ташкил қилди.

References:

1. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 Типа: проблемы и решения. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
2. Майоров А.Ю., Суркова Е.В. Сахарный диабет 1 Типа. — М.: Перспектива, 2007.
3. Бреговский В.Г., Зайцев А.А. Поражение нижних конечностей при сахарном диабете. — М., 2004.

4. Дедов И.И., Удовиченко О.В., Галстян Г.Р. Диабетическая стопа // Практическая медицина. — М., 2005.
5. Славин Л.Е., Годжаев Б.Н., Анчикова Л.И. Синдром диабетической стопы // Практическая медицина. — 2008. — № 27. — С. 54-57.
6. Wagner FW. A classification and treatment program for diabetic, neuropatic and dysvascular foot problems. // In The American Academy of Ortopaedic Surgeons instructional course lectures. — St. Louis. — Mosby Year Book. — 1979. — P. 143-165.
7. Оболенский В.Н., Семенова Т.В., Леваль П.Ш., Плотникова А.А. Синдром диабетической стопы в клинической практике // Русский медицинский журнал. — 2010. — № 2. — С. 45.
8. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB: Validation of a diabetic wound classification system. *Diabetes Care* 21: 855-859,1998.
9. Храмин В.Н., Демидова И.Ю. Синдром диабетической стопы: Методическое пособие для самоподготовки слушателей циклов усовершенствования врачей. — М., 2004. — 54 с.
10. Российская ассоциация эндокринологов, Московская ассоциация хирургов. Синдром диабетической стопы: клинические рекомендации. — М., 2015. — 46 с.
11. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21Issue 1
12. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. - 2022. - Т. 11. - №. 1. - С. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
13. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. - 2022. - Т. 6. - № 1-2. - С. 23-26. (Scopus)
14. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. - 2022. - Т. 12. - С. 33-37.
15. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. - 2022. - Т. 21. - №. 1.
16. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. - 2022. - Т. 2. - №. 2. - С. 17-21.
17. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. - 2022. - С. 36-37.
18. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. - 2022. - С. 103-105.
19. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.